

**Szemüvegszárás hallókészülék kifejlesztése a Belsound Kft. által
GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2019-00916**

A szemüvegszárba épített légvezetéses hallókészülék ötlete akkor fogalmazódott meg bennünk, amikor láttuk, hogy eltérő korosztályokban naponta előforduló problémát jelent a hallókészülék és szemüveg viselése együttesen. Nagyrészt az idősebb korosztályt érintő probléma, de a hallásvesztés és látásromlást minden korosztályt érint. Leginkább fülmögötti hallókészülék viselése esetén a felhasználónak kényelmetlenséget okoz a szemüveggel történő együtt használata. Sajnálatos módon a szemüveg levételével, összeakaszkodva a két termék, a hallókészülék egyidejű, nem kontrollált levételét és elvesztését is gyakran eredményezheti. Ez a trend a Covid-19 fertőzés előretörésével csak fokozódott, amikor az említett 2 fülön viselt eszköz mellé a maszk, mint fertőzés megelőzésre, azaz prevenció eszköz is a fülre került. Az elképzelésünk az volt, hogy megpróbáljuk oly módon megtervezni az eszközt, hogy a szemüvegszárba tervezünk hallókészüléket és a szár fülfelőli végébe helyezük a különböző elektronikai részeket és úgy tervezzük meg a szarat, hogy az tartalmazhassa az elektronikát, a processzort, a mikrofont és a hangszórót. Egy speciális elgondolás alapján a processzorhoz illő külső hangszóró rendszer mellett döntöttünk, ami a betegellátás szempontjából fontos kényelmi, audiológiai és akusztikai elvei miatt kiváló eredményt hozott.

A fejlesztés természetesen a szemüvegszár fejlesztést is magába foglalta, amely a következőket tartalmazta:

- **G-RAM 1 -alapverzió a mindennapokra**
- **G-RAM 2 -idősebb generáció, motorikus képességek csökkenése**
- **G-RAM 3 -fiatal generáció, aktívabb élet, sport-mozgás, zenehallgatás**
- **G-RAM4 -Stift rendszer - gyors illesztés, kompakt kialakítás, relatív olcsóbb kivitel**

A tervezések alatt folyamatosan mintavételek, 3D tervezés, kivitelezése és audiológiai megbeszélések zajlottak a csapatban. Többszöri prototípus gyártás és tesztelés után találtuk meg az ideális megoldást.

G-RAMszár

G-RAM 1 (alap verzió a mindennapokra)

Ezt a kivítelt az egyszerűség és a könnyű használat jellemzi. Általános felhasználóknak készült melyet könnyen és gyorsan lehet kezelni. Nincsenek túlzó design elemek, nem képvisel kiugró stílust. Egy alapverzió, mely egyénileg készül és jól használható. Beleillik a legtöbb ember mindennapi életvitelébe. Bármilyen menetes kerethez gyártható. Fémből vagy speciális műanyagból gyártható.

G-RAM 2 (idősebb generáció, motorikus képességek csökkenése)

Ez a típus az első alapjaira épül, de használati szempontból több részletében is eltér a G-RAM 1-től. Mivel idősebb korban gyakori a hallásvesztéssel együtt járó látóképesség romlása, ezért fokozott figyelemmel kell lenni arra, hogy a motorikus és egyéb kézügyességet igénylő mozdulatok is romlanak. Ezek a páciensek nehezebben kezelik a kisebb, könnyebb, vékonyabb eszközöket. Gondoljunk a telefon használatra. Határozott nagy gombok és nagyobb felület kell, hogy magabiztosan kezeljék az eszközt. Ebben a filozófiában készült a G-RAM 2 szár. Vastagabb, határozottabb vonalvezetés.

Az erősítő rész robusztusabb felépítése és egységesebb megjelenése a szár többi részével. A száron van lehetőség opcionálisan elhelyezni kezelőszerveket. Nyomógomb vagy hangerőszabályzó. A nagy oldalsó felületen van lehetőség egyéni dísz vagy logó gravírozására. Fémről vagy speciális műanyagból gyártható.

G-RAM 3 (fiatal generáció, aktívabb élet, sport-mozgás, zenehallgatás)

A szár tervezésénél a koncepció a teljesen egy ívből felépülő, csak sima felületet tartalmazó egyszerű, de mégis modern megjelenésű kialakítás volt. Ez a szár teljesen eltér az összes többi típustól. Itt a fiatalabb, aktívabb generáció számára igyekeztünk olyat tervezni, mely jól illeszkedik ebben a korszakban lévő életvitelhez. A szár teljesen vezeték nélküli rendszert alkalmaz. Nincsenek kezelőszervek és a síkból kiugró egyéb elemek. Applikációval az erősítő tudása szerinti minden funkció elérhető. A szár vége kúpos kialakítású. Ennek egyik célja, hogy furat segítségével gumis pánttal rögzíthető a fejhez és ilyen módon sportoláshoz is használható. Ez a rész tömör anyag, tehát stabilan tartja a pántot. A mozgás és aktívabb életmód miatt az erősítő és mikrofon részek a fej fele kismértékben dőlnek. Ennek célja, hogy a mindennapi használat során lehetőleg kevesebb szennyeződés érje az elektronika ezen részét. A zenehallgatás vezeték nélküli rendszeren közvetlenül elérhető. Az erősítő modul helye fix, nem változtatható. A menetes csatlakozással egyénileg rendelhető szár hosszát a méretlevétel után határozzuk meg és így van pozicionálva a fül részéhez. Fémből vagy speciális műanyagból rendelhető, előfeltétele a keret megléte.

G-RAM4 (Stift rendszer - gyors illesztés, kompakt kialakítás, relatív olcsóbb kivitel)

A negyedik típusú szárfejlesztés célja egyértelműen az audiológiákon használt eszközök gyors illesztését lehetővé tevő stift rendszer kialakítása. Több esetben igény van a gyors ellátásra. Ennek főbb okai: utazás, nehezen mozgatható ügyfél, aktív életmód, relatív olcsóbb eszköz használata stb. Ennek érdekében egy olyan rendszert kellett tervezni, mely egy speciális toldó segítségével gyorsan és egyszerűen az ügyfél anatómiai méretéhez igazíthatók. A G-RAM 4 egy kompakt az összes többi típusnál kisebb mérettel rendelkező típus, mely ugyanúgy tartalmazza a modulrendszer előnyeit viszont az említett stift rendszerrel csatlakozik. A rendszer előnye, hogy gyorsan, a helyszínen szinte azonnal lehet illeszteni és ellátni az ügyfelet a megfelelő készülékkel. Az elektronika természetesen itt is választható tudásszintekkel rendelkezik. A stiftes rendszerrel nem rendelhető egyénileg szár, hanem egy fix palettából lehet választani többféle színben. Ennek a típusnak az egyszerűség és a gyors illesztés a célja. A RIE hangszóró pozicionálása a stift hosszának megválasztásával történik. A szár anyaga a gyár által használt anyag, fémből nem rendelhető.

G-RAM 1

G-RAM 2

G-RAM 3

G-RAM 4

Belsound Kft.

Veszprém Pázmándi utca 14.

+36 30 185 2544

<https://www.belsound.eu>